

Lokale Extrema von scheinbaren Helligkeiten von Erde, Mars und Pluto von ihren Monden aus gesehen

Harald Schröer
2016

Ein Beobachter befindet sich in einem Raumschiff, das einen Mond umkreist.

Erklärungen: mag= Größenklassen, °=Altgrad, '=Bogenminuten, ''=Bogensekunden
AE = Astronomische Einheit = 149598500 km ,h=Stunde

Erde vom Mond aus gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Mond – Erde in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
11.2.2017 1h - 2 h	Schwächer als -1.00	<1	0.00252	0.79	1.94
26.2-27.2.2017	-16.59	99-100 abnehmend	0.00250 - 0.00252 abnehmend	162.92 – 179.75 abnehmend	1.93 - 1.95 zunehmend

Mars von Phobos gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Phobos - Mars in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 7h - 8h	-21.44	95-96 abnehmend	0.000062	155.43-156.37 abnehmend	42.97
1.1.2017 11h – 12 h	-16.12	4	0.000063	23.45 -23.52 zunehmend	42.25

Mars von Deimos gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Deimos – Mars in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 2h - 4h	-19.44	96	0.000157	158.18-158.23 abnehmend	16.63
1.1.2017 18h - 19h	-13.86	4	0.000157	21.48-21.51 zunehmend	16.63

Pluto von Charon gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Charon – Pluto in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 10h – 15h	-8.97	18	0.000132	49.84 – 49.85 zunehmend	6.68
4.1.2017 14h – 19h	-11.54	80-81 zunehmend	0.000132	127.51-127.53 zunehmend	6.68

Pluto von Nix gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Nix – Pluto in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
4.1.2017 5h – 16h	-9.51	81-82 abnehmend	0.000329	128.66-128.92 abnehmend	2.68
16.1.-17.1. 2017	-7.10	18-19 zunehmend	0.000321 – 0.000322 zunehmend	50.95-51.04 zunehmend	2.74 -2.75 abnehmend

Pluto von Hydra gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Hydra – Pluto in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
10.1.-11.1. 2017	-8.98	81	0.000432	128.71-128.76 abnehmend	2.04
29.1.-30.1. 2017	-6.45	19	0.000434 – 0.000435 zunehmend	51.03 – 51.07 zunehmend	2.02 – 2.03 abnehmend

Angefertigt mit Stellarium und Planetarium.